

Nieuwe vorm jaarlijkse metingen

Elk jaar worden met verschillende tools en vragenlijsten veel onderzoeksgegevens over openbare bibliotheken verzameld. Bijvoorbeeld via de Bibliotheekmonitor, dé centrale plek voor onderzoek naar het aanbod, de opbrengsten en impact van bibliotheken. In 2024 gingen de jaarlijkse metingen waarmee de dienstverlening van bibliotheken in kaart wordt gebracht op de schop. Onderzoeksadviseurs Mirjam Klaren en Hester Warnaar van de KB, blikken in deze rubriek terug op de nieuwe werkwijze en het resultaat en kijken vooruit naar de komende metingen.

TEKST: MIRJAM KLAREN EN HESTER WARNAAR, ADVISEURS ONDERZOEK BIJ DE KB, DE NATIONALE BIBLIOTHEEK

INFOGRAPHIC: CARLIEN KEILHOLTZ

Drie jaarlijkse metingen

Rondom de jaarlijkse onderzoeken naar de dienstverlening van bibliotheken heeft vorig jaar een belangrijke wijziging plaatsgevonden. Het aantal vragenlijsten is teruggebracht van acht naar drie overkoepelende metingen, waarmee jaarlijks de dienstverlening van bibliotheken in kaart wordt gebracht. Dit zijn de Gegevenslevering Wsob, Dienstverlening voor jeugd en Dienstverlening voor volwassenen. Met het grootschalige onderzoek Gegevenslevering Wsob wordt een algemeen inzicht geboden in de status van het openbare bibliotheekstelsel. De nieuwe metingen Dienstverlening voor volwassenen en jeugd zijn hier een verdieping op.

Van programma-gericht naar opgave-gericht

Via de oude Bibliotheekmonitor werden gegevens rondom verschillende programma's via afzonderlijke vragenlijsten verzameld: Basisvaardigheden, Belastingdienst, Digitaal Burgerschap, Voorschoolse educatie, Samenwerking met het Primair- en Voortgezet onderwijs. In 2024 zijn deze lijsten herzien en teruggebracht naar twee overkoepelende metingen: Dienstverlening voor volwassenen en jeugd. De opzet van deze vragenlijsten is niet meer programma-gericht, maar opgave-gericht, waardoor nu inzicht in de inzet van het netwerk op de drie maatschappelijke opgaven geboden kan worden. Dat is nodig, want het beeld, dat we konden schetsen op basis van de oude programma-monitoring, was niet compleet. Hierin misten bijvoorbeeld belangrijke onderdelen of elementen van (de inzet op) de maatschappelijke opgaven. Zo zijn lezen en leesbevordering en persoonlijke ontwikkeling als nieuwe thema's toegevoegd aan de lijsten. De resultaten van de nieuwe verdiepende jaarlijkse metingen zijn daarmee van groot belang voor de koersgroepen rondom de drie opgaven: zo monitoren we de koers.

Lengte en structuur vragenlijsten

De nieuwe vragenlijsten rondom volwassenen en jeugd lijken

op het eerste gezicht lang, maar zijn korter vergeleken met de losse vragenlijsten. Je besteedt voor je bibliotheekorganisatie uiteindelijk dus minder tijd aan het invullen. Met deze wijziging hopen we dan ook de enquête-druk voor bibliotheken te beperken. Bovendien voorkomen we zo overlap tussen vragenlijsten, verbeteren we de data-kwaliteit en kunnen we beter aansluiten bij de techniek van de vernieuwde Bibliotheekmonitor. Zo zijn de vragenlijsten rondom de dienstverlening voor volwassenen en jeugd opgeknipt in themablokken die samenhangen met de drie maatschappelijke opgaven. De themablokken kunnen door verschillende personen binnen de bibliotheekorganisatie met de inhoudelijke expertise ingevuld worden.

De vragenlijsten worden jaarlijks geëvalueerd, onder andere tijdens een evaluatiesessie met bibliotheken. Deze feedback helpt om de vragenlijsten te verbeteren. Ook tijdens het invullen van de vragenlijsten delen bibliotheken verbeterpunten en suggesties. Zo bleken de vragen over de procentuele verdeling van financieringsbronnen en de opgave van het aantal fte per thema te lastig om in te vullen. In de vragenlijst rondom jeugd zijn deze vragen daarom geschrapt. Begin maart staat de evaluatiesessie voor de dienstverlening voor volwassenen gepland. Onder het kopje vooruitblik lees je hoe je hiervoor kunt aanmelden.

Resultaten dienstverlening voor volwassenen 2023

Onlangs zijn de resultaten van de eerste vernieuwde verdiepende meting gepubliceerd: Dienstverlening voor volwassenen 2023. Hieruit blijkt dat bibliotheken volop inzetten op de drie maatschappelijke opgaven: geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en leven lang ontwikkelen. Door in te zetten op lezen en leesbevordering, dragen alle bibliotheekorganisaties (100%) bij aan de eerste maatschappelijke opgave 'geletterde samenleving'. Onder andere door het organiseren

Bibliotheekmonitor

van bijeenkomsten van leesclubs, schrijversbezoeken en boekpresentaties. Bovendien is in 2023 een grotere inzet in vergelijking met 2022 te zien op het aanbod rondom de gezinsaanpak met activiteiten, zoals voorleesprogramma's voor ouders/verzorgers en kinderen.

De bijdrage die bibliotheken leveren aan de tweede maatschappelijke opgave 'participatie in de informatiesamenleving' is tweeledig. Allereerst kunnen mensen in alle bibliotheekorganisaties (100%) terecht voor informatie, advies en doorverwijzing. Bijvoorbeeld bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's), formulierenhulp, hulp bij Belasting en Toeslagen en doorverwijzing naar taalcursussen. Daarnaast biedt 71% van de bibliotheekorganisaties programmering aan rondom Digitaal Burgerschap. Dit is een relatief nieuw programma en werd in 2023 daarom nog niet in alle bibliotheken aangeboden.

Tenslotte dragen alle bibliotheken (100%) bij aan de derde maatschappelijke opgave 'leven lang ontwikkelen', onder andere door middel van hun aanbod rondom het leren van basisvaardigheden (rondom taal, digitaal en gecijferdheid). Bijvoorbeeld door cursussen, workshops, oefenprogramma's en activiteiten zoals taalcoaching, taalcafé's en digivaardigheids-cursussen als Klik & Tik (Oefenen.nl) en Werken met de digitale overheid (Digisterker). Tegelijkertijd draagt 94% van de bibliotheekorganisaties bij aan 'leven lang ontwikkelen' door hun aanbod gericht op persoonlijke ontwikkeling: leren en nieuwe inzichten opdoen, ontdekken en verdiepen van passies en talenten. De dienstverlening die bibliotheken aanbieden vanuit

de pijler persoonlijke ontwikkeling, krijgt vaak vorm en invulling rondom de thema's vrije tijd (79%), zoals een cursus rondom muziek, kunst, talen of tuinieren. Kortom, de dienstverlening voor volwassenen in de openbare bibliotheek was in 2023 zeer divers en droeg op verschillende manieren bij aan de maatschappelijke opgaven.

Resultaten dienstverlening volwassenen 2023

De resultaten van het onderzoek bieden nog veel meer inzichten, bijvoorbeeld in het brede aanbod, de financiering van de dienstverlening, de behaalde successen en de ervaren knelpunten. Deze resultaten bieden voor het bibliotheeknetwerk diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld voor de koersgroepen, intern in de bibliotheek, in gesprek met de gemeente en andere lokale, regionale en landelijke samenwerkingspartners. Alle resultaten van het onderzoek Dienstverlening voor volwassenen 2023 zijn te bekijken op bibliotheeknetwerk.nl/onderzoek/resultaten. Hier vind je de landelijke rapportage en het dashboard om zelf aan de slag te gaan met de data. Ook zijn hier het volledige databestand en de landelijke infographic te downloaden. Via Bibliotheekmonitor.nl kunnen bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) daarnaast zelf een infographic met hun eigen kernstatistieken downloaden.

Vooruitblik

Heb je feedback over het onlangs gepubliceerde onderzoek Dienstverlening voor volwassenen, of opmerkingen die je graag kwijt wilt, over bijvoorbeeld de vragenlijst? Sluit dan aan bij de online evaluatiesessie op dinsdag 4 maart. Tussen 10:30 en 11:30 uur gaan we in gesprek over het onderzoek en horen we graag jullie ervaringen over de meting van 2023. Hoe ging het invullen van de vragenlijst bijvoorbeeld? En welke suggesties heb je voor de meting over 2024, die begin april van start gaat? Jullie feedback is erg waardevol en die nemen we mee bij het afstemmen van de vragenlijst over 2024. Je kunt je aanmelden voor de sessie via bibliotheeknetwerk.nl. Daar staat de sessie bij 'Agenda'.